

ISLOM ILOHIYOTSHUNOSLIGI VA UNING HUQUQIY TIZIMI

Salimjon S.EVATOV

Farg'ona davlat universiteti

falsafa kafedrası katta o'qituvchisi(PhD)

e-mail: alfargoniy.uz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12204662>

Islom ilohiyotshunosligi o'zining huquqiy tizimi va qonunchiligini rivojlantirar ekan, Qur'on va Sunnaga asoslangan holda ana shunday an'anaviy udumlardan foydalanganligini ko'rish mumkin. Shu ma'nodaki, ularning ayrimlari Qur'on oyatlari yoki hadislar orqali bekor qilingan, ayrimlariga o'zgartirishlar kiritilib qabul qilingan va ba'zilariga qonuniy tus berilgan. Masalan, o'sha davrda amalda bo'lgan olti xil nikohdan avvallari to'rttasi va keyinroq beshinchisi (mut'a yoki vaqtincha nikoh) ham bekor qilinib, ularning bir shakli – hozirgi qonuniy nikoh qabul qilindi[1].

Birinchi hijriy asr o'rtalariga kelib islom siyosiy qarama-qarshiliklarga duch kelgan. Xavorij (xorijiyalar) va shia firqalari ko'pchilikni tashkil etgan ahli sunna val jamoaga qarshi turishgan. Keyinroq ular sunniylikning buyuk olimlari tomonidan asos solingan va takomillashtirilgan huquqiy tizimlarni iqtibos etib, ikkinchi hijriy asrning ikkinchi yarmida ularga ayrim o'zgartirishlar kirgizdilar[2].

Birinchi hijriy asrning uchdan ikki qismida islom huquqi hanuz o'z ilmiy ma'nosida shakllanib bo'lmagan edi. Birinchi hijriy asr asosan tasarruf etilgan mamlakatlar huquqiy me'yorlarini ko'rib chiqib, ularning urf-odatlarini shariat qonunlariga moslashtirish jarayoni bilan o'tgan. Islom huquqining yaratilib, tartibga solinishi ikkinchi hijriy asr o'rtalarida boshlangan va o'z taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Bu jarayonga kelib chiqishi arab bo'lmagan ko'pgina xalqlar, xususan, Movarounnahrlik faqihlar va muhaddislar uning rivojiga beqiyos hissa qo'shishgan. Ikki-uch asr davomida islom shariati rivojlanib, o'zining yuqori cho'qqisiga erishgan. Dunyoning eng yuksak va eng oliy huquqiy tizimlaridan biri bo'lmish fiqh va uning qonunlari mukammal shaklda tartibga solinib to'plandi[3]. Shariatning asosini Qur'on va Sunna tashkil etgan bo'lsa ham, u amaliy hayot jarayonida boshqa qonuniy tizimlar kabi o'z taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Shariat hukmlarini ilohiy manbalardan aniqlab olish, ulardan olingan tushunchalarni belgilab berish uslublarini yaratish kabi faoliyatlar islom tarixida erishilgan ilmiy, madaniy, ijtimoiy va siyosiy tajribalarning mahsuli sifatida baholash mumkin. O'tmishda islomiy jamiyatlarni o'z ta'siriga olgan tabiiy, iqlimiy omillardan tashqari, yashash sharoitlari, unda mavjud bo'lgan siyosiy va ijtimoiy yo'nalishlar, shariat rivoji uchun tarixiy omillar bo'lib xizmat qilgan. Shuningdek, islom dini tarqalish doirasining kengayishi, turli-tuman madaniyatlarga ega bo'lgan etnik jamoalarning ushbu dinni qabul qilishi ham bu sohada o'z ta'sirini o'tkazgan. Birinchi uch asr davomida aytib o'tilgan omillar ta'siri ostida musulmon o'lkalarda qurilgan davlatlarning turli muassasalari va siyosiy faoliyat tamoyillari shakllandi. Bularning hammasi islom qonunchiligining rivojida chuqur iz qoldirdi.

Fiqh ilmi asosida shar'iy manbalar aniqlanib, sunniylik oqimida to'rtta asosiy mazhabning har biri o'ziga xos yo'nalishni belgilab olgan holda, rivojlanish va tarqalish bosqichlarini bosib o'tdi. Undan so'ng, ushbu mazhablar doirasidan chiqmaslik, faqihlar va mazhab tarafdorlari uchun taqlid etilishi zarur bo'lgan bir an'anaga aylanib qoldi. Har bir mazhab tarafdorlari o'sha mazhab bo'yicha o'z imomlari izidan borishi zarur deb topildi[4].

O'rta Osiyolik faqihlarning har biri o'z ilmiy uslubi va yashagan davri sharoitiga qarab islom huquqi, ayniqsa, hanafiy mazhabi rivoji yo'lida unutilmas xizmatlar qilib, o'zlaridan barhayot asarlar qoldirganlar. Ular orasida Burhoniddin Marg'inoniy yozgan qimmatli huquqiy kodeks "al-Hidoya" o'z ixchamligi, mukammalligi, hanafiy mazhabini boshqa sunniylik mazhablari bilan qiyosiy uslubda o'rganib, har tomonlama yoritganligi uchun o'ziga xos katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Marg'inoniy fiqhiy nuqtai nazardan, huquqiy masalalarni izohlash jarayonida, ularning mashru' (ravo, qonuniy) yoki nomashru' (noravo, g'ayri qonuniy) ekanligini naqliy dalillardan keyin, aqliy dalillar bilan yoritib o'tgan. Ushbu nuqtai nazardan "Hidoya"ni islom huquqi falsafasi va keyingi davrlarda keng rivojlangan "huquq falsafasi" fanining manbalaridan biri deb qabul qilsak, to'g'ri xulosa chiqargan bo'lamiz. "Al-Hidoya" kitobi o'zining amaliy va nazariy ahamiyati jihatidan har doim buyuk faqihlar va islom shariati yirik vakillarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har bir olim unga nisbatan o'zining pozitiv fikrlarini bildirib kelgan.

O'rta asrlar islom teologiyasida tasavvuf ilmi muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Aslini olganda, tasavvuf islom Sharqida arab bo'lmagan xalqlar tomonidan yaratilgan diniy-falsafiy ta'limot sifatida e'tirof etilgan va u asosan mintaqaning forsiy zabon va turkiy zabon xalqlari dunyoqarashi va ma'naviy olami o'z aksini topgan. IX-XV asrlar davomida tasavvuf ilmi va ta'limoti dastlab amaliyot bilan boshlanib, so'ngra nazariya bilan qayta mustahkamlandi hamda o'rta asr jamiyatining turli qatlamlariga kirib borib, o'ziga xos ijtimoiy va g'oyaviy institut, diniy-falsafiy ta'limot sifatida aksariyat Sharq xalqlarining ma'naviy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatdi va hatto ba'zi davrlarda yetakchilik ham qildi. Tadqiqotchi Ja'far Xolmo'minovning fikriga ko'ra, "tasavvuf ta'limoti musulmon Sharqida ratsional falsafa turlari – Qadimgi Yunon falsafasi (Sharq aristotelizmi va neoplatonizm) va Islom teologiyasi – Kalom falsafasi (Mo'taziliya, Ash'ariya, Moturidiya, Botiniya)dan so'ng falsafiy tafakkur olamida mutlaq irratsional hisoblangan uchinchi yo'nalish – *Irfon falsafasi*ni boshlab berdi va hatto to'rtinchi yo'nalish – Ishroq falsafasining shakllanishida ham (Shayx Shahobiddin Yahyo Suhravardiy ta'limoti misolida) faol qatnashdi[5]. Yuqoridagi keltirilgan iqtibos orqali tasavvufning islom sharqida vujudga kelgan teologik va gnoseologik qarashlarga ta'sir ko'rsatgani haqidagi xulosaga kelishga asoslar yetarlidir. Tasavvufning teologiyaga aloqador jihatlari haqida fikr yuritganda, bu masala hanuzgacha alohida tadqiqot obyekti bo'lishi va tasavvufning ochilmagan sohasi ekanligi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan. Ayni shu masalada fikr yuritar ekan, tadqiqotchi Ja'far Xolmo'minov "Tasavvuf ilmi sir-sinoatli olam. Bu ilmning ichiga qanchalik kirib borilsa, shunchalik bu sohaning yana-da kengayib borish imkoniyatlari ko'rina boshlaydi.

References:

1. Abdulhakim Shar'iy Jo'zjoniy. Islom huquqshunosligi, hanafiy mazhabi va O'rta Osiyo faqihlari. –Toshkent: Toshkent Islom universiteti nashriyoti, 2002. –B.16.
2. Majid Hadduriy va Herbert J.Libesni. "Islomda huquq". – Nyu-York: 1955.–B.40.
3. Jurji Zaydon. Islom madaniyati tarixi.3-jild. –Tehron. 1336 h.1. –B.102-103.
4. Abdullo Ahmad an-Naim. Islom qonunchiligini rivojlantirish yo'lida. –Qohira: Sino nashri, 1994. –B.42.
5. Yuqoridagi manba. -B. 40.

6. Xolmo‘minov J. Qiyosiy tasavvufshunoslik.(Monografiya).T.: “Yosh avlod matbaa”,2021. – B.32.

INNOVATIVE
ACADEMY